

АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС И СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Aripkhodzhaeva F.Z.

Университет «ALFRAGANUS», г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17976660>

Актуальность

Одним из ведущих патогенетических механизмов прогрессирования хронических заболеваний является синдром эндогенной интоксикации, тесно связанный с нарушением антиоксидантной системы организма. Антиоксидантная защита представляет собой основную линию обороны против повреждающего действия активных форм кислорода. Снижение активности антиоксидантной системы приводит к усилению процессов перекисного окисления липидов, клеточной деструкции и утяжелению течения заболеваний. Особую клиническую значимость данные процессы приобретают у больных хроническим вирусным гепатитом С, особенно при сочетании с хронической почечной недостаточностью, что обуславливает необходимость углубленного изучения антиоксидантного статуса у данной категории пациентов.

Цель

Изучить состояние антиоксидантной способности сыворотки крови и выраженность синдрома эндогенной интоксикации у больных хроническим вирусным гепатитом С на фоне хронической почечной недостаточности.

Материалы и методы исследования

Обследовано 98 больных хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе, в возрасте от 20 до 60 лет, а также 20 практически здоровых лиц без маркеров вирусных гепатитов, составивших контрольную группу. В зависимости от наличия сопутствующей патологии пациенты были распределены на три группы: основную группу — 32 больных хроническим вирусным гепатитом С на фоне хронической почечной недостаточности, I контрольную группу — 36 больных хроническим вирусным гепатитом С без фоновых заболеваний, II контрольную группу — 30 больных хронической почечной недостаточностью без сопутствующей патологии. Оценка антиоксидантной защиты проводилась путем определения общей антиоксидантной способности сыворотки крови с использованием тест-системы Sauman Chemical фотометрическим методом, результаты выражались в ммоль/л.

Результаты исследования

Проведенные исследования показали достоверное повышение уровня среднемолекулярных пептидов в сыворотке крови у больных основной группы ($36,8 \pm 0,21$ усл. ед.) по сравнению с показателями здоровых лиц ($9,79 \pm 0,09$ усл. ед., $p < 0,05$), а также I и II контрольных групп ($14,02 \pm 0,28$ и $27,3 \pm 0,20$ усл. ед. соответственно). Данные изменения свидетельствовали о наибольшей выраженности синдрома эндогенной интоксикации у больных хроническим вирусным гепатитом С на фоне хронической почечной недостаточности. Анализ общей антиоксидантной способности крови выявил достоверное снижение данного показателя у больных хроническим вирусным гепатитом С без фоновой патологии и у пациентов с сочетанием гепатита С и хронической почечной недостаточности ($0,078 \pm 0,004$ и $0,061 \pm 0,008$ ммоль/л).

соответственно, $p < 0,05$) по сравнению с группой здоровых лиц и больных ХПН без сопутствующих заболеваний ($0,380 \pm 0,059$ и $0,096 \pm 0,005$ ммоль/л соответственно).

Заклучение

Хронический вирусный гепатит С, протекающий на фоне хронической почечной недостаточности, характеризуется выраженным снижением антиоксидантной способности сыворотки крови и усилением синдрома эндогенной интоксикации. Полученные данные обосновывают целесообразность включения средств антиоксидантной защиты в комплекс патогенетической терапии данной категории пациентов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ивашкин В.Т., Маевская М.В. Хронические вирусные гепатиты: современные аспекты патогенеза и терапии. *Российский журнал гастроэнтерологии*. 2020;30(2):4–12.
2. Звенигородская Л.А., Егорова Е.Г. Эндогенная интоксикация и антиоксидантная система при хронических заболеваниях печени. *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2019;(6):45–50.
3. Карман Ю.К., Новгородцева Т.П. Окислительный стресс и антиоксидантная защита при хронической почечной недостаточности. *Нефрология*. 2021;25(3):32–38.
4. Chazouillères O., et al. Oxidative stress and chronic liver disease. *Journal of Hepatology*. 2022;76(1):200–210.